

INTERACTIVE TEACHING METHODS

Tursunkulova Ugiyoy

NavDPI Faculty of Uzbek language and literature Course of Uzbek language and literature 3rd year student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11631550>

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2024

Accepted: 12th June 2024

Online: 13th June 2024

KEYWORDS

Interactive games,
interactive programs,
interactive methods,
electronic devices, Internet,
electronic educational tools,
educational games,
innovative methods.

ABSTRACT

Today, what is unique is that interactive teaching methods have received much attention in the field of education. Some of these methods are games, interactive programs, and e-learning tools. These methods help increase student interest, effectively learn science material, and reinforce concepts. This makes the learning process more interesting and exciting.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Турсункулова Угилой

НавДПИ Факультет узбекского языка и литературы Курс узбекского языка и литературы 3 курс студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11631550>

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2024

Accepted: 12th June 2024

Online: 13th June 2024

KEYWORDS

Интерактивные игры,
интерактивные программы,
интерактивные методы,
электронные устройства, Интернет,
электронные образовательные средства, обучающие игры, инновационные методы.

ABSTRACT

Сегодня уникальным является то, что интерактивные методы обучения получили большое внимание в сфере образования. Некоторые из этих методов — это игры, интерактивные программы и инструменты электронного обучения. Эти методы помогают повысить интерес учащихся, эффективно изучить научный материал и закрепить понятия. Это делает процесс обучения более интересным и увлекательным.

Интерактивные игры – это игры, которые имеют большое значение в современном мире и в которые с каждым днем играет все больше и больше людей. В эти игры можно играть через электронные устройства или через Интернет. Игры могут иметь полезные и вредные свойства. Первое преимущество интерактивных игр заключается в том, что они играют важную роль в расширении человеческих знаний. Такая интерактивность повышает интерес людей к обучению. Также создаются интерактивные уроки для дальнейшего расширения знаний игроков. Однако есть и недостатки интерактивных игр. По мнению некоторых, подобные игры могут снизить физическую активность человека. Люди могут уйти от здорового образа жизни, потому что они сидят перед экраном компьютера в течение длительного времени.

Кроме того, производство и распространение интерактивных игр стоит больших денег, и это может вызвать экологические проблемы. В принципе, как я уже сказал, об интерактивных играх много говорят. У них есть как хорошие, так и плохие стороны. Поэтому следует выбирать игры, подходящие каждому человеку, и использовать их целенаправленно и постоянно. Игры — это интересный и эффективный способ изучения естественных наук. С помощью игр учащиеся могут эффективно усваивать интересную и важную информацию на школьных уроках. Игры предназначены для самых разных предметов и могут быть посвящены чему угодно: от математики до экономики. Это позволяет учащимся закреплять концепции с помощью образовательных игр. Интерактивные программы также являются способом сделать процесс обучения более увлекательным и увлекательным для учащихся. Эти программы позволяют студентам эффективно усваивать информацию. Например, на уроках истории, создавая сцены из исторических событий, учащиеся могут неэффективно усвоить историческую информацию. В то же время интерактивные программы позволяют учащимся усваивать информацию в процессе обучения и закрепления.

Инструменты электронного обучения приносят больше инноваций и динамизма в процесс обучения. Благодаря этим инструментам учащиеся получают возможность получить информацию по выбранному на уроке направлению, предмету или теме. Через платформы, использующие инструменты электронного обучения, студенты могут получить самые необходимые знания в процессе освоения. Это позволяет учащимся учиться в свободное время и гарантирует, что они принимают ценности, способствующие обучению и пониманию. Таким образом, использование игр, интерактивных программ и электронных средств обучения является одним из эффективных методов интерактивного обучения. Они гарантируют, что им удастся более успешно вовлекать и вовлекать учащихся с помощью обучающих игр. Эти методы повышают познавательное и критическое мышление учащихся, а также их навыки развития. Это также позволяет напрямую изучать научный материал и закреплять концепции. Они делают учебный процесс более интересным и увлекательным. Поэтому использование этих методов очень важно для достижения хороших результатов у студентов.

Поскольку в современном мире основные методы обучения претерпели большие изменения, важность использования таких технологий, как интерактивные методы

обучения, игры, интерактивные программы и электронные инструменты обучения, возросла. Эти инновационные методы приносят пользу учащимся, делая процесс обучения интересным, осязаемым и живым. Можно привести несколько причин, иллюстрирующих важность этих методологий. Во-первых, интерактивные методы обучения, игры и интерактивные программы облегчают обучение учащихся. По таким предметам, как история, математика, языки, естествознание и т. д., учащиеся могут повысить свой интерес к процессу обучения с помощью интерактивных программ и игр. Эти технологии делают обучение добровольным и обучающим, создают связь между учителем и учениками и мотивируют продолжать обучение.

Вторая причина заключается в том, что инструменты электронного обучения позволяют студентам сделать свое обучение более доступным в реальном мире. Студенты получают доступ к глобальной среде знаний и практики через программы электронного обучения, которые часто обновляются через Интернет. Использование этого инструмента гарантирует, что студенты получают информацию в самой последней и приятной форме и будут следить за новостями. Кроме того, электронные программы представляют собой интерактивные методы обучения, которые делают обучение для учащихся очень эффективным процессом. Такие интерактивные методы обучения с использованием игр, интерактивных программ и инструментов электронного обучения обеспечивают эффективный способ повысить интерес учащихся к обучению и мотивировать их. Ожидается, что эти методы значительно облегчат процесс обучения, повысят качество образования и приведут к положительным изменениям, которые повысят участие студентов. По этим причинам учителя и независимые учреждения в сфере образования должны соблюдать устную справедливость при использовании интерактивных методов обучения и электронных образовательных инструментов.

References:

1. Государственный образовательный стандарт и учебная программа общего среднего образования. Родной язык. Литература. Узбекский язык (для школ, где обучение ведется на других языках). Ташкент. Издательско-полиграфический концерн "Шарк".
2. «Закон об образовании» Республики Узбекистан. 23 сентября 2020 г.
3. Карима Касимова, Сафо Матчонов, Халида Гуломова, Шарофат Ёлдошева, Шаролджон Сариев «Методика преподавания родного языка» Ташкентское издательство «Насир». 2009 год
4. А. Гуломов, М. Кадиров, М. Эрназарова и др. Методика преподавания родного языка. - Т.: «Наука и технологии», 2012.